

पर्यटन आणि स्थानीक इतिहास

डॉ. राहुल चोखाजी साळवे

इतिहास विभाग प्रमुख,

राजमाता जिजाऊ महाविद्यालय, ता. किल्ले-धारूर, जिल्हा. बीड.

Corresponding Author – डॉ. राहुल चोखाजी साळवे

DOI - 10.5281/zenodo.18480556

दूरवरच्या स्थळांना विशिष्ट हेतूने भेट देण्यासाठी प्रवास करणे म्हणजे पर्यटन होय. आधुनिक काळात पर्यटन हा एक स्वतंत्र असा स्थानिक, आंतरराज्यीय, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय झालेला आहे. देशातील व परदेशातील पुरावस्तू, इतिहासप्रसिद्ध व निसर्गरम्य स्थळे, प्राचीन कलानिर्मितीची केंद्रे, तीर्थक्षेत्रे, औद्योगिक व इतर प्रकल्प इत्यादींना भेटी देणे ही पर्यटनामागील मुख्य प्रेरणा असते. पर्यटन हा सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा उद्योग होऊ शकतो. जर आपण त्याकडे व्यावसायिक पद्धतीने लक्ष दिले तर हा एक कायमस्वरूपी व्यवसाय आहे. यात नावीन्यपूर्ण प्रयोग करण्यास प्रचंड संधी आहेत. पर्यटनामुळे अनेक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. परदेशी पर्यटकाने विमानतळावर पाऊल ठेवण्याआधीपासून तो भेट देणाऱ्या देशाला उत्पन्न मिळवून देण्यास सुरुवात करतो. त्याने भरलेल्या व्हिसा फीमुळे आपल्या देशाला महसूल मिळतो. प्रवासखर्च, हॉटेलमध्ये राहणे, खाणे, दुभाष्याची मदत घेणे, वर्तमानपत्रे, संदर्भ साहित्य विकत घेणे, आठवण म्हणून स्थानिक वस्तूविकत घेणे एवढ्या गोष्टी पर्यटक मायदेशी जाईपर्यंत करतो. पर्यटन केंद्रांच्या परिसरात बाजारपेठांचा विस्तार होतो. तेथील हस्तोद्योग व कुटीरोद्योग यांचा विकास होतो. त्या वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीत वाढ होते. तेथील हस्तकौशल्याच्या वस्तू इत्यादी गोष्टी पर्यटक

आवडीने खरेदी करतात. त्यामुळे स्थानिकांच्या रोजगारात वाढ होत

लोकांना आपल्या अभ्यासात सहभागी करून, त्यांच्यामध्ये पुरातत्त्वीय स्थळांविषयी जागृती निर्माण करून संवर्धन आणि संगोपनाचा प्रयत्न करणे हे केवळ पुरातत्त्वीय पर्यटनाच्या माध्यमातूनच शक्य आहे. ढोबळमानाने याला 'पब्लिक आर्किओलॉजी' म्हणू शकतो. महाराष्ट्रात हा प्रयोग दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोल्हापूर, सांगली, पुणे, छ. संभाजीनगर, मुंबई, रत्नागिरी यांसारख्या कित्येक जिल्ह्यांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी होतोय. कोकणातील कातळशिल्पांविषयी मोठ्या प्रमाणात कुतूहल निर्माण करत अभ्यासकांना आकर्षित करण्याचे काम निसर्गयात्री संस्थेमार्फत कित्येक वर्षांपासून केले जात आहे. कित्येक संवर्धन संस्थांच्या माध्यमातून गडकिल्ल्यांवर काम सुरु आहे. बारा महिने किल्ल्यावर साफसफाई करण्याचे अतिमहत्त्वाचे काम याच संस्थांमार्फत करण्यात येत आहे. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. या आणि अशा कित्येक अभ्यासक, ग्रामस्थ, तरुण मंडळी, संस्थांमुळे ते ते ठिकाण आपले ऐतिहासिक महत्त्व टिकवून आहे.

पर्यटन उद्योगात इतिहासाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. संपूर्ण जगभरातील ऐतिहासिक पर्यटन हा एक महत्त्वाचा पर्यटन प्रकार मानला जातो. लोकांचे

इतिहासाच्या संदर्भातील कुतूहल लक्षात घेऊन ऐतिहासिक पर्यटन सहलीचे आयोजन केले जाते. इतिहासातील घटना स्थळाला भेट देण्याची इच्छा पर्यटकांच्या मनात असते. त्यामुळेच पर्यटनाच्या अनेक प्रकारात ऐतिहासिक पर्यटन प्रकाराचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्रात. छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित असणार्या किल्ल्यावर दुर्ग अभ्यासक दुर्गभ्रमण यात्रा आयोजित करताना दिसतात. भारतीय पातळीवर राजस्थानातील किल्ले, महात्मा गांधी आणि आचार्य विनोबा भावे यांच्याशी संबंधित आश्रम स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंधित स्थळे, अशा ऐतिहासिक ठिकाणाच्या सहली सर्वांच्या आवडीचा विषय ठरतात.

स्थानिक इतिहास हा जर विविध साधनांच्या मार्फत आपण त्याच्या जाहिराती करू शकलो तर निशितच पर्यटक त्या गोष्टींकडे आकर्षित होतो. त्याच्या मनामध्ये त्या विषयी कुतूहल निर्माण होते.

वारसा मुशाफिरी (हेरिटेज वॉक):

ऐतिहासिक वारसास्थळाला भेट देण्यासाठी जाणे याला 'हेरिटेज वॉक' असे म्हणतात. जेथे इतिहास घडला तेथे प्रत्यक्ष जाऊन इतिहास जाणून घेणे ही अनुभूती हेरिटेज वॉकमध्ये येते. जगभर अशा प्रकारचे उपक्रम चालवले जातात. भारताला शेकडो वर्षांचा इतिहास आहे. भारतातील प्रत्येक राज्यात ऐतिहासिक स्थळे आहेत. यात प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक स्थळे यांचा समावेश होतो. गुजरातमधील अहमदाबाद शहरातील हेरिटेज वॉक प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्रात मुंबई-पुणे इत्यादी शहरांमध्ये या उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामुळे ऐतिहासिक वास्तूजतन करणे, त्याची माहिती जमवणे आणि ती जगभर विविध माध्यमातून पोहचणे इत्यादी उपक्रम चालवले जातात. ऐतिहासिक व्यक्तींची निवासस्थाने ही सुद्धा ऐतिहासिक वारसा असतात.

काही ठिकाणी अशा स्थळांवर नीलफलक लावण्याची पद्धत आहे.

इंफ्रास्ट्रक्चर चा विकास - आपण कधी या कडे लक्ष दिले आहे का की, एखाद्या ठिकाणाला जेव्हा पर्यटन स्थळ घोषित केले जाते तेव्हा त्या ठिकाणचे लक्षणीय परिवर्तन होते. पर्यटन हे धरण, रस्ते, कनेक्टिव्हिटी, विमानतळ सुधारणे आणि पर्यटकांना एखाद्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे भेट देण्यास मदत करते. या मुळे पर्यटनाचा इंफ्रास्ट्रक्चर चा विकास होण्यास मदत मिळते.

सामाजिक प्रगती - सांस्कृतिक देवाणघेवाण करण्यासाठी पर्यटन हा एक उत्तम मार्ग आहे. हे नवीन प्रगतीपथावर भेट देताना पर्यटक एकमेकांना आदर, सहिष्णुता आणि प्रेम दर्शविणे शिकवते त्यामुळे हे सामाजिक प्रगतीस प्रोत्साहित करते.

सांस्कृतिक वारसा - पर्यटन आपल्या देशातील सौंदर्य, कला, इतिहास आणि संस्कृती दर्शविण्यास मदत करते. कोणत्याही देशातून येणारे वेगवेगळे लोक त्यांच्या सह सुंदर आणि सांस्कृतिक संकल्पना घेऊन येतात. आणि त्या संकल्पना वेगवेगळ्या ठिकाणी पसरवतात. अशा प्रकारे स्थानिक कौशल्यता, भाषा आणि कलेला पर्यटनामुळे वाव मिळतो. आणि सांस्कृतिक वारसा जपला जातो.

पर्यटन या एका विषयाशी निगडित बुकींग एजंट, हॉटेल्स, ट्रॅव्हल्स, गाइड, इतकेच नव्हे तर खाद्यपदार्थ पुरविणारे उद्योग, टोप्या, बॅग, टी शर्ट, गॅगल्स आदी प्रवाशांना भेट म्हणून देण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू पुरविणाऱ्या कंपन्या असे अनेक उद्योग जोडलेले आहेत. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायाचा विचार करताना या पूरक उद्योगांचाही आपल्याला विचार करावा लागेल.

आज पर्यटकांना विविध प्रकारच्या सोयी-सुविधा पुरविणाऱ्या अनेक खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या दिसतात. यात टूर ऑपरेटर, टूर मॅनेजर, ट्रॅव्हल गाइड अशा पदांसाठी खास

व्यक्तीची निवड केली जाते. यांच्या माध्यमातून पॅकेज टूर्सदेखील आयोजित केल्या जातात. इंटरनेटमुळे संपूर्ण प्रवासाचे नियोजन, आरक्षण करणे अगदी सोपे झाले आहे.

निष्कर्ष:

पर्यटन देशात येणाऱ्या पर्यटकांना आपल्या कडे आकर्षित करतो. तसेच येण्याचे निमंत्रण देखील देतो. हे आपल्या देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये मदत करतो. रोजगाराची निर्मिती करतो.

पर्यटन हे सांस्कृतिक देवाणघेवाणसाठी एक उत्तम मार्ग आहे. म्हणून देशाच्या पर्यटनाला प्रोत्साहित केले पाहिजे. कारण पर्यटन जगातील सौंदर्याला शोधण्याची सुविधा मिळवून देतो.

स्टार्ट-अप इंडिया डाटानुसार, प्रवास आणि पर्यटन उद्योगात 1500 स्टार्ट-अप्स आहेत, ज्यामध्ये कंपन्यांचा समावेश आहे, ज्यांना प्रवास सेवांचे नियोजन आणि बुकिंग सक्षम करतात किंवा प्रवास सेवा प्रदात्यांना तंत्रज्ञान उपाययोजनांसह मदत करतात. यामध्ये ऑनलाईन पोर्टल्सद्वारे वाहतूक, निवास, सुविधा व्यवस्थापन, टूर्स, तिकीट आणि उपक्रम यासारख्या प्रवासाशी संबंधित सेवा शोधण्यास आणि बुक करण्यास सक्षम करणाऱ्या कंपन्यांचा

समावेश होतो. नवोदित उद्योजकांसाठी प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात अनेक संधी आहेत.

संदर्भग्रंथ सूची:

1. डॉ. विठ्ठल घारपुरे, पर्यटन भूगोल, पिंपळापुरे एंड. कंपनी पब्लिशर्स, नागपुर, २०१०, पृष्ठ ०२
2. कित्ता, पृष्ठ ०२.
3. डॉ. सुशीलकुमार छिल्लर, भारत में पर्यटन का विकास व संभावनाएँ. राहुल पब्लिशिंग हाउस. शास्त्री नगर, मेरठ २०१३, पृष्ठ ६५
4. डॉ. प्रमोद चव्हाण, उदयोन्मुख प्रवाह पर्यटन, संकल्प प्रकाशन, लातूर. २०१७, पृष्ठ २४
5. कित्ता, पृष्ठ २४.
6. अनुपम पांडे पर्यटन कां स्वरूप डिस्कव्हरी पब्लिशिंग हाउस नवी दिल्ली. २००७, पृष्ठ ११९
7. डॉ. विठ्ठल घारपुरे, पर्यटन भूगोल, पिंपळापुरे एंड. कंपनी पब्लिशर्स, नागपुर, २०१०, पृष्ठ १२५.
8. डॉ. सुरेशचंद्र बंसल, पर्यटन भूगोल व यात्रा प्रबंधन, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, २०११, पृष्ठ २२.
9. डॉ. प्रमोद चव्हाण, उदयोन्मुख प्रवाह पर्यटन, संकल्प प्रकाशन, लातूर. २०१७, पृष्ठ २५
10. कित्ता, पृष्ठ २४.